

Міністерство оборони України
Національний університет оборони України

Навчально-науковий інститут фізичної культури
та спортивно-оздоровчих технологій

VI Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні тенденції та перспективи розвитку
фізичної підготовки та спорту
Збройних Сил України,
правоохоронних органів, рятувальних та
інших спеціальних служб на шляху
євроатлантичної інтеграції України

КИЇВ - 2022

УДК 355.233.2:796 (477)

С – 91

Рецензенти:

Ягунов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України;

Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Пронтенко Костянтин Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2022 р.). Національний університет оборони України. Київ : НУОУ, 2022. 402 с.

ISBN 978-617-7187-74-4

У матеріалах конференції висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів, проблеми фізичної підготовки та спорту на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, проблеми підготовки фахівців з організації фізичної підготовки та спорту для Збройних Сил України, досвід організації та проведення фізичної підготовки та спорту у збройних силах країн-членів НАТО, прикладні аспекти інформаційних технологій у фізичній підготовці та спорті військовослужбовців, проблеми розвитку військово-прикладних видів спорту у секторі безпеки і оборони України, акцентовано увагу на психологічних та медико-біологічних аспектах фізичної підготовки у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів.

УДК 355.233.2:796 (477)

ISBN 978-617-7187-74-4

© Національний університет оборони України;
Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, 2022

З М І С Т

<i>Перелік скорочень</i>	18
I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТУ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ	
<i>Грибан В. Г., Мельников В. Л.</i> Фізична культура як один із засобів формування громадянина – патріота Батьківщини	21
<i>Круцевич Т. Ю., Трачук С. В., Підлетейчук Р. В.</i> Теоретичний концепт формування фізичної готовності допризовної молоді до служби в Збройних Силах України	23
<i>Марченко О. Г., Попов Ф. І.</i> Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів	26
<i>Свистун В. І.</i> Термінологічні проблеми нормативних документів щодо фізичної підготовки і спорту в Збройних Силах України	28
<i>Ягунов В. В.</i> Ціннісно-мотиваційні підвалини фізичного виховання військовослужбовців	31
<i>Анохін Є. Д.</i> До питання про спеціальну фізичну підготовку військовослужбовців	38
<i>Ковальчук А. М., Антошків Ю. М., Петренко А. М.</i> Оптимізація системи оцінювання фізичної підготовленості працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України	42
<i>Корчагін М. В., Меленті Є. О., Балдецький А. А.</i> Актуальні питання удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців сил сектору безпеки і оборони УкраїниМ.	45
<i>Петрачков О. В., Коновалов Д. О.</i> Критерії та показники оцінювання сформованості фізичної готовності майбутніх офіцерів механізованих військ сухопутних військ до професійної діяльності	47
<i>Погребняк Д. В., Павлюк І. М., Балдецький А. А.</i> Застосування контекстного навчання в освітньому процесі ВВНЗ	51
<i>Сухорада Г. І., Нізов Р. М., Бойко С. С.</i> Підготовка концепції розвитку фізичної підготовки і спорту у системі Міністерства оборони України на період до 2028 року	54
<i>Сухорада Г. І., Попович О. І.</i> Врахування вимог євроатлантичних інтеграційних процесів у керівних документах з фізичної підготовки і спорту військовослужбовців системи Міністерства оборони України	57

Турчинов А. В. Застаріла система фізичної підготовки в силових структурах	60
Фіногенов Ю. С., Сухорада Г. І. Підготовка інструкторів з фізичної підготовки і спорту – важлива форма розвитку професійного сержантського корпусу у системі Міністерства оборони України	61
Шлямар І. Л., Барнєв А. О. Фізична підготовка військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Сил України та її проблеми	64
Ягодзінський В. П., Кісілюк О. М., Хлібович І. В. Специфіка бойової діяльності військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України	67
Герасімов В. Є. Сучасні аспекти контролю фізичної підготовленості військовослужбовців	69
II. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ	
Бондаренко В. В., Решко С. М., Маргара Д. В. Фізична працездатність майбутніх правоохоронців під час навчання в закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	73
Кувшинов О. В. Модель педагогічної діяльності інструкторів з фізичної підготовки і спорту в Збройних Силах України	75
Оленєв Д. Г., Поливанюк В. В. Сучасний стан сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту Збройних Сил України	76
Гнидюк О. П., Ковальчук Р. О. Особливості фізичної підготовки курсантів і слухачів у вищому військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби України	80
Петрачков О. В., Дубровська О. М. Ціннісно-мотиваційний компонент діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту	82
Скрипченко І. Т., Рожеченко В. М. Використання спеціальних приладів в системі професійної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання ...	84
Старчук О. О., Пронтенко К. В., Дзюба Т. Г., Бутрик Д. С. Вплив занять різними видами спорту на фізичний розвиток курсантів	87
Червоношапка М. О., Гнип І. Я., Кмицяк М. В. Теоретико-методичні аспекти швидкісно-силової підготовки майбутніх правоохоронців у процесі викладання навчальної дисципліни “спеціальна фізична підготовка”	90
Шемчук В. А., Вербин Н. Б., Торчевський Р. В. Вступна кампанія в умовах війни кандидатів на навчання за	92

спеціалізацією “фізичне виховання і спорт у збройних силах”	
Юр’єв С. О., Бабаєв Ю. Г., Зімніков О. О. Підтримання високого рівня фізичної підготовленості курсантів під час перебування в польових умовах	95
Білошицький В. В., Ярмач О. М. Використання функціонального тренінгу в професійній підготовці майбутніх офіцерів	98
Беліков І. О. Кореляційний аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування організаційної компетентності у майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту	100
Бобчинець О. О. Методика навчальної адаптації курсантів першого курсу до освітнього процесу у ВВНЗ засобами фізичної підготовки і спорту	104
Домінюк М. М. Застосування вправ з гирями як засобу підвищення спеціальної підготовленості майбутніх офіцерів-жінок підрозділів Національної поліції	105
Козлов С. В., Діденко О. В., Діуца І. В. Методика розвитку швидкості курсантів ВВНЗ, ВНП ЗВО під час воєнного стану	108
Поливанюк В. В. Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту	110
Правдюк С. О., Федак С. С., Воробйов Д. М. Методична складова у навчанні курсантів – майбутніх керівників форм фізичної підготовки	112
Сусно В. В., Пронтенко В. В., Грибан С. П. Формування фізичної готовності майбутніх офіцерів засобами спеціальної фізичної підготовки	113
Фіщук І. М., Федак С. С., Поцілуйко П. В. Удосконалення фізичної підготовки курсантів старших курсів навчання на основі вибіркової направленості професійної освіти	116
Чоботько М. А. Проблеми підготовки, формування та розвитку військових фахівців з організації фізичної підготовки та спорту	118
Шостак Р. Г., Чубенко С. О. Діагностична цінність тестових завдань щодо теоретичної підготовленості майбутніх фахівців фізичної культури і спорту Збройних Сил України	120
Ярошенко Я. М. Організація фізичної підготовки військовослужбовців у навчальних центрах сухопутних військ у базовий період навчання	121

III. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ КРАЇН – ЧЛЕНІВ НАТО	
Жембровський С. М. Оптимізація системи перевірки та оцінювання фізичної підготовки збройних сил Англії	125
Жембровський С. М., Коловоротний О. Ю. Сучасні підходи до змісту та методики проведення занять з фізичної підготовки в збройних силах США	130
Одерів А. М., Романчук С. В., Бондар Д. О. Зміст організації перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців армій країн – членів НАТО	134
Сайнчук М. М., Сайнчук А. М. Чинники розмаїття тестів фізичної підготовленості військовослужбовців армій світу	137
Арсененко О. А., Худякова Н. Ю. Особливості фізичного розвитку у збройних силах Німеччини (Бундесверу)	141
Богданов М. В. Фізична підготовка у військових закладах США	143
Денисюк О. В., Яцукненко О. І. Роль фізичної підготовки в організаційно-правовій діяльності Служби безпеки України з урахуванням досвіду зарубіжних безпекових структур	145
Дідковський В. А., Кузенков О. В. Особливості фізичної підготовки у збройних силах Сполучених Штатів Америки	150
Костюшко І. А., Краснопольський М. М. Шляхи удосконалення системи фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України враховуючи досвід країн-членів НАТО	153
Куришко Є. А., Золочевський В. В., Гарбуз С. В. Військово-прикладна фізична підготовка в збройних силах провідних країн-членів НАТО	155
Сербін М. О., Романюк О. А., Юденко О. В., Гласка П., Ву Чуаньчжун Загальні засади формування військово-прикладних рухових навичок курсантів ВВНЗ засобами плавання: історичний та закордонний досвід	158
Счастливцев В. І. Поліція Японії як служба забезпечення правопорядку префектурного рівня	162
IV. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ І СПОРТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ	
Котляренко Л. Т., Малахов Є. В. Особливості використання інтерактивних технологій на лекційних заняттях в сучасних умовах	166
Чеховська Л. Я., Лужна М. Я., Грибовська І. Б. Інноваційні технології в оздоровчому фітнесі	171

Вербин Н. Б., Шемчук В. А. Підготовка керівників форм фізичної підготовки Збройних Сил України за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій	175
Маланчук Г. Г., Іваночко В. В., Грибовський Р. В. Ставлення учнів старшого шкільного віку до дистанційного та змішаного навчання	180
Мордвінов С. Л., Бичіхін Ю. І., Сєрий О. А. Впровадження інноваційних технологій у підготовку фахівців розвідки ..	183
Фурманов К. М., Смовж М. А. Комп'ютерні програми у системі контролю підготовленості членів збірних команд ВВНЗ з різних видів спорту	186
V. РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ	
Мітова О. О., Шинкарук О. А., Малойван Я. В., Полякова А. В. Обґрунтування підходу до формування системи контролю в командних спортивних іграх та командній діяльності військовослужбовців	190
Пронтенко К. В., Романчук В. М., Андрейчук В. Я., Боярчук О. М. Аналіз результатів українських спортсменів у ривку гирі на сучасному етапі розвитку гирьового спорту	192
Овчарук І. С., Сидорченко К. М., Ворона В. В., Ольховий О. М. Пропозиції для впровадження в систему підготовки інструкторів фізичної підготовки і спорту та бойової армійської системи ЗС України	194
Костів С. Ф., Скорик Д. Р. Підготовка курсантів рукопашному бою під час правового режиму воєнного стану	196
Кузнецов М. В., Лещінський О. В., Логінов Д. О. Проблема надлишку у підготовці спортсменів стрілецьких видів спорту і її вирішення при будівництві та оснащенні стрілецьких об'єктів	198
Трачук С. В., Шемчук В. А., Меркур'єв А. І. Векторність фізичної підготовки військовослужбовців в залежності від спеціального призначення Сил оборони України	201
Бєловодов І. Ф., Шлямар І. Л. Підсумки дослідження ефективності системи БАрС у формуванні фізичних якостей, прикладних фізичних навичок та вмій військовослужбовців	202
Бігун І. І., Михайлов В. В. Стан розвитку швидкості майбутніх фахівців з фізичної підготовки і спорту військ	205
Богданов М. В. Військово-прикладні види спорту у секторі безпеки і оборони України ...	207
Ворок С. С., Діуца І. В., Бірюков О. А. Вплив тренування силової спрямованості на фізичний стан жінок-військовослужбовців	209

Георгієва О. В. Особистісні якості у групових та індивідуальних видах спорту	210
Кирилов Р. Р., Корнієнко О. Д., Оленєв Д. Г., Кадієва М., Кішка Д., Височіна Н. В. Актуальні питання професійно-прикладної підготовки майбутніх фахівців оборонного сектору: історичні та культурологічні аспекти	213
Мартиненко Р. О. Особливості використання кросфіту на заняттях з фізичної підготовки військовослужбовців	217
Матвієнко І. Г. Неспецифічні засоби фізичного вдосконалення військовослужбовців Збройних Сил України	219
Матвієнко І. Г. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання в процесі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів	221
Михнюк О. В., Пронтенко В. В., Гусак О. Д., Хлібович І. В. Упровадження військово-прикладних видів спорту до спортивно-масової роботи: ставлення курсантів	222
Петренко А. М., Кордіяка І. М. Кросфіт – основа загальної фізичної підготовки у становленні майбутніх рятувальників	226
Руденко В. А., Котляренко Л. Т. Застосування сучасних фітнес програм під час проведення занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями	230
Ткачук О. А., Рощупкін Є. С., Помогаєв І. В., Калита О. В., Крючков Д. М. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців частин (підрозділів) зенітних ракетних військ у процесі відпрацювання питань відновлення озброєння та військової техніки на тактичних (тактико-спеціальних) заняттях	233
Skrypchenko I. T. The world military sailing championship: review of the results of ukrainian yachtsmen	235
VI. ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	
Грибан В. Г., Невінчана К. Е., Чоботько І. І. Наслідки російсько-української війни 2022 року	241
Афонін В. М., Лойко О. М., Петрук А. П. Вимоги до фізичної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах .	245
Афонін В. М., Панькевич Я. А., Бобко Ю. Б. Деякі особливості підготовки курсантів інженерних спеціальностей	247
Глазунов С. І. Особливості фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів в умовах воєнного стану	250

Іващенко О. О. Фізичне виховання як засіб адаптації та розвитку здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні	252
Кононович В. Г. Фізична підготовка курсантів ДСНС України як важлива складова підготовки рятувальників для дій за призначенням в умовах воєнного стану	255
Костів С. Ф. Шляхи оптимізації змісту фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців ВВНЗ на період дії правового режиму воєнного стану	257
Михайлов В. В., Петрук А. П., Афонін В. М. Вдосконалення спеціальної фізичної підготовки в навчальних центрах Збройних Сил України в сучасних умовах	259
Підлетейчук Р. В., Полозенко Д. П., Барковський Д. О. Проблемні питання фізичної підготовки і спорту з урахуванням досвіду ведення бойових дій	261
Попов Ф. І., Марченко О. Г. Модель фізичної підготовки льотчиків-інструкторів	262
Пронтенко В. В., Радкевич О. М., Щербина І. А., Дятел А. В., Хлібович І. В. Забезпечення фізичної готовності майбутніх офіцерів до бойової діяльності у процесі навчання у ВВНЗ в умовах воєнного стану	264
Федак С. С., Данилюк М. М., Байдала В. Р. Сучасні аспекти формування фізичної готовності військовослужбовців до бойових дій	267
Ягодзінський В. П., Нікітін А. Ю., Корнієнко О. Д. Особливості організації фізичної підготовки під час відновлення боєздатності військових частин	269
Браун Д. І., Вознюк К. Г. Фізична культура і спорт у професійній діяльності в умовах воєнного стану	273
Галашевський Г. О., Суспо В. В., Черенок Є. В. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів-вступників Національного університету оборони України	275
Гришко А. В., Цимбалюк Ж. О., Яровий М. В. Формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів протиповітряної оборони сухопутних військ	277
Курбакова С. М., Степчук О. О., Никитюк В. В. Методичні підходи до проблем фізичної підготовки і спорту в Українській військово-медичній академії на період дії правового режиму воєнного стану в Україні	279
Неборачок Я. В. Методика розвитку інструкторів фізичної підготовки для підрозділів	280

видів (окремих родів, сил)	
Правдюк С. О. Фізична підготовка військовослужбовців-жінок	282
Усачов Д. В. Вдосконалення фізичної підготовленості фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій	284
Счастливцев В. І. Діяльність національної поліції в умовах воєнного стану	286
Чепурний В. А. Методика навчання прийомів рукопашного бою у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України в умовах воєнного стану	288
Чоботько М. А. Гендерна рівність серед правоохоронців в умовах воєнного стану	291
VII. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ	
Присяжнюк С. І., Оленев Д. Г. Стан здоров'я та рівень фізичної підготовленості студентів першого курсу закладів вищої освіти	294
Присяжнюк С. І., Приймаков О. О. Експериментальний тест для передбачення і оцінювання максимального споживання кисню людиною, рівня її фізичної працездатності та функціонального віку	298
Анохін Є. Д. Роль цінностей в мотиваційному процесі курсантів ВВНЗ до власного фізичного вдосконалення	301
Ковальчук Р. О., Токовенко О. Л. Рукопашний бій як один із засобів фізичної та психологічної підготовки курсантів Державної прикордонної служби України	304
Ковальчук Р. О., Шинкарук В. О. Психологічно-педагогічні засади тактичної підготовки до змагальної діяльності військовослужбовців	307
Павелко І. І. Дослідження мотиваційно-професійного компоненту діяльності військовослужбовців під час занять з фізичної підготовки	309
Пазичук О. О., Пазичук М. В., Хайвась С. О. Динаміка показників фізичної підготовленості стрільців із лука під впливом індивідуальної програми корекції раціонів харчування	313
Петрачков О. В., Ярмак О. М. Аналіз функціонального стану вегетативної регуляції у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту Збройних Сил України	315
Підкопай Д. О. Проект “здорова спина солдата”	317

Терещенко Т. О. Структура бойових травм в умовах сучасних воєнних дій та поточний стан системи реабілітації	320
Чудик А. В., Неділько А. С. Формування морально-вольових якостей прикордонників під час занять з універсального бою, особистої безпеки та застосування сили	322
Юденко О. В., Грицай В. В., Гром Т. В., Рааб Маркус, Лоффінг Флоріан Засоби гідрокінезотерапії актуальні для відновлення стану здоров'я для військовослужбовців в умовах воєнного стану	326
Юр'єв С. О., Зімніков О. О., Бабаєв Ю. Г. Відновлення психоемоційного стану військовослужбовців у процесі напруженої бойової діяльності засобами спортивних ігор	330
Ковач А. А., Сербін М. О., Юденко О. В., Дроздовська С., Сагаловська О., Міндреску В. Вправи на витривалість та їх взаємозв'язок із показниками якості життя у осіб, які зазнали травматичного впливу подій війни	333
Бубон В. С. Застосування психічних стимуляторів у збройних силах провідних країн світу	337
Бондар Д. О., Діброва К. Ю. Якість здоров'я військовослужбовців із наслідками мінно-вибухових травм та організація процесу їх фізичної підготовки та відновлення здоров'я	342
Гоманюк С. В. Вплив фізичних вправ на психофізіологічну надійність та льотне довголіття	346
Дакал М. В. Сутність та зміст поняття координаційні здібності військовослужбовців .	347
Івахно О. В. Біологічні та психологічні аспекти фізичної підготовки співробітників Служби безпеки України в умовах проведення операції Об'єднаних сил	350
Киченко К. Ю. Індивідуалізація фізичної підготовки з урахуванням психологічних параметрів військовослужбовців	354
Козлов С. В., Скрипка К. М. Основні аспекти визначення функціонального стану та фізичної підготовленості військовослужбовців з використанням маркерів здоров'я в період воєнного стану	356
Курбакова С. М., Гайдай К. В. Психологічні та медико-біологічні аспекти у відновленні фізичної активності військовослужбовців під час та після участі у стриманні збройної агресії РФ проти України	360

Степаненко Д. О., Пеценко Н. І., Івченко А. О. Судинні катастрофи військовослужбовців як ускладнення внаслідок політравми під час бойових дій – актуальна проблема сьогодення	362
Ткачук О. А., Васильєва Н. М., Мелешенко О. В., Гайбадулов Б. В., Овчаренко О. Ю. Особливості реабілітації військовослужбовців засобами фізичної підготовки при контузіях головного мозку	366
Чоботько М. А. Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки і оборони України	369
Danevski S., Trajkov H. Analysis of the framework of physical ability evaluation of the cadets at the military academy	370
Deklavs R. Analysis of the parameters affecting the shooting result	374
Honcharenko Y. O., Nevesenko V. O., Yudenko O. V. Health restoration of military servicewomen by means of comprehensive physical rehabilitation under conditions of martial law	378
Karnaukh T. V., Babak S. V. Hormonal changes in the body during fear, anxiety and panic	382
Kholodova O., Trachuk S., Semenenko V. Simulation of competitive activity of athletes in short track	383
Palevych S., Tzymbaliyk Zh. Preparation of military personnel to perform the AFCT	385
Shmidt V. V., Babak S. V. The peripheral hemodynamics state of athletes depending on the specifics of physical exercises	387
Zhembrovsky S. M., Kyrpenko Y. V. The development of resistance to swaying as a factor of increasing the success of combat missions by air defense specialists	389
Благій Л. О., Ярмак О. М., Благій В.О. Ефективність використання платформи BOSU в заняттях оздоровчим фітнесом чоловіків першого періоду зрілого віку	391
Алфавітний покажчик авторів	394
Заклади, установи представники яких беруть участь у конференції	398

*Ткачук О.А., Васильєва Н.М., Мелешенко О.В., Гайбадулов Б.В.,
Овчаренко О.Ю.*

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ КОНТУЗІЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Аналіз досвіду бойових дій з 24 лютого 2022 року показав, що контузія головного мозку є однією з найбільш поширених ушкоджень, яку отримують військовослужбовці. Вона являє собою патологічний стан, що виникає внаслідок удару всієї поверхні тіла або більшої його частини при впливі ударної хвилі при вибуху, завалах великими масами сипучих тіл (піску, дрібних каменів при обвалах) або ударах під водою (при підводних вибухах). Для контузії характерні генералізовані розлади, перш за все втрата свідомості, тривалість якої залежить від тяжкості (кілька хвилин при легкій та до доби і більше при важкій). Внаслідок контузії можуть виникати розлади кровообігу та дихання, небезпечні для життя, а також коми. Вказана

патологія є надзвичайно тяжкою та ускладнюється тим, що не всі військовослужбовці визнають травму, при цьому ознаки ударів нерідко зовсім відсутні або незначні. Одночасно з контузією можливі важкі місцеві пошкодження, такі як переломи, розриви внутрішніх органів, черепно-мозкова травма. Допомога після контузії при відновленні військовослужбовців можлива шляхом застосування нових способів організації фізичної підготовки та раціонального використання наявних засобів фізичного виховання.

При проведенні реабілітації військовослужбовців після контузії з метою стимуляції аутогенних відновлень порушених функцій та пристосування до активного способу життя, інтеграції їх у суспільстві, активність фізичної реабілітації обумовлюється функціональними можливостями дихальної та серцево-судинної системи, рухомістю суглобів, опорно-рухового апарату. Реабілітаційне лікування обов'язково включає в себе лікувальну фізкультуру, терміни призначення якої суто індивідуальні. Дихальну гімнастику і вправи для дрібних і середніх м'язових груп призначаються після припинення нудоти і блювоти, активну лікувальну гімнастику – за кілька днів перед тим, як постраждалому дозволять сісти. При порізах і паралічах пасивну лікувальну гімнастику призначають, незважаючи на важкий стан хворого. Існує ряд вправ при черепно-мозкових травмах, спрямованих на відновлення функцій головного мозку і всього організму в цілому.

Обстеження медичними фахівцями військовослужбовця з підозрою на контузію потрібно проводити перед початком реабілітаційного процесу для визначення його функціонального стану. Це необхідно для визначення проблем здоров'я та складання плану реабілітаційного втручання, одним із засобів якого є фізичні вправи.

Фізичні вправи підвищують пристосувальні можливості організму та його опірність до стресових ситуацій (усувають окремі чинники ризику, покращують психоемоційний стан та надають впевненості у свої сили і одужання). Під їх впливом покращується та прискорюється кровообіг. Внаслідок систематичних тренувань підсилюється функція регулюючих систем та їх здатність координувати діяльність життєво важливих систем організму (серцево-судинної, дихальної, м'язової та інших) під час фізичних навантажень. Це підвищує спроможність виконувати професійну діяльність. Завдання тренування всіх опорно-рухових навичок військовослужбовців вирішується при повному відновленні його здоров'я, при цьому проводяться дихальні та деякі пасивні вправи, що виконуються в різних вихідних положеннях та різному темпі, при цьому дихання 1/3 і довільне.

Разом з тим, наведене лише доповнює активні рухи. У заняття необхідно включати вправи: на координацію, із предметами, рухливі ігри, плавання, дозовані ходьба та велотренажер. Відновлювальні заходи мають ряд особливостей, наприклад, при виконанні дихальних вправ не допускається гіпервентиляція (може провокувати епілептичні напади і підсилювати небезпеку виникнення пізніх епілептичних випадків). Значне збільшення загального фізичне навантаження можливо при стабілізації кровообігу та ліквороциркуляції. Активні вправи, спрямовані на відновлення тимчасово порушених функцій або на перебудову та компенсацію втрачених функцій, можливі після формування чіткої клінічної картини посттравматичних порушень рухів, чутливості і вищих коркових функцій. Спеціальні активні вправи повинні бути адекватні локальному неврологічному статусу, цілеспрямовані та суворо дозовані. Особливість, черговість та число вправ підбирають індивідуально. В цей період спеціальні активні вправи, спрямовані на диференційоване оволодіння всією гамою м'язової діяльності, є особливо важливими, оскільки уявляють собою навчання мінімальним м'язовим напруженням, відновлення вміння дозувати м'язову напругу, швидкість руху, амплітуду руху, час перемикання і інші фізичні величини руху. Під час реабілітації велику увагу необхідно приділяти всебічному контролю стану військовослужбовця. У пізньому періоді контузії слід приділити увагу попередженню і усуненню можливих мимовільних судомних рухів, боротьбу з якими необхідно вести за допомогою активної вольової протидії з боку військовослужбовця, спеціальними проти судомними рухами в різних вихідних положеннях. Крім вказаних вище вправ, має застосовуватися спеціальні вправи для ліквідації порушень координації рухів, до яких відносяться тренування сполучних дій у різних суглобах рук, ніг, тулуба при виконанні важливих рухових дій (ходьба, повороти на місці і в русі, пересування по пересіченій площині тощо). В цей період слід застосовувати вправи для відновлення та зміцнення функцій рівноваги та тренування стійкості, спеціальну вестибулярну гімнастику.

У проміжному та на початку пізнього періоду слід застосовувати вестибулярну гімнастику, рефлекторні та спеціальні вправи. Відновлюються точність і влучність. Тремор знижується і вестибулярна гімнастика сполучаються з іншими видами фізичної культури, входячи в загальний комплекс фізкультурно-спортивної програми. Ефективність занять лікувальною гімнастикою може бути підвищена спеціальними заняттями, що у сполученні з перерахованими методами фізичної культури активно

сприяють фізичній, побутовій і соціальній реабілітації військовослужбовця після контузії головного мозку.

Таким чином, в проведеному дослідженні наведені засоби фізичного виховання, застосування яких в залежності від складності та періоду контузії дозволить прискорити відновлення військовослужбовців після отриманої контузії та повернення його до виконання завдань за призначенням.

Алфавітний покажчик авторів

- B**
Babak S. V., 17, 382, 387
- D**
Danevski S., 17, 370
Deklavs R., 17, 374
- H**
Honcharenko Y. O., 17, 378
- K**
Karnaukh T. V., 17, 382
Kholodova O., 17, 383
Kyrpenko Y. V., 17, 389
- N**
Nevesenko V. O., 17, 378
- P**
Palevych S., 17, 385
- S**
Semenenko V., 17, 383
Shmidt V. V., 17, 387
Skrypchenko I. T., 13, 235
- T**
Trachuk S., 17, 383
Trajkov H., 17, 370
Tzymbaliyk Zh., 17, 385
- Y**
Yudenko O. V., 17, 378
- Z**
Zhembrovsky S. M., 17, 389
- A**
Андрейчук В. Я., 12, 192
- Анохін Є. Д.*, 8, 15, 38, 301
Антошків Ю. М., 8, 42
Арсененко О. А., 11, 141
Афонін В. М., 13, 14, 245, 247, 259
- Б**
Бабаєв Ю. Г., 10, 16, 95, 330
Байдала В. Р., 14, 267
Балдецький А. А., 8, 45, 51
Барковський Д. О., 14, 261
Барнев А. О., 9, 64
Беліков І. О., 10, 100
Беловодов І. Ф., 12, 202
Бичіхін Ю. І., 12, 183
Бігун І. І., 12, 205
Білошицький В. В., 10, 98
Бірюков О. А., 12, 209
Благій В. О., 17, 391
Благій О. Л., 17, 391
Бобко Ю. Б., 13, 247
Бобчинець О. О., 10, 104
Богданов М. В., 11, 12, 143, 207
Бойко С. С., 8, 54
Бондар Д. О., 11, 16, 134, 342
Бондаренко В. В., 9, 73
Боярчук О. М., 12, 192
Браун Д. І., 14, 273
Бубон В. С., 16, 337
Бутрик Д. С., 9, 87
- В**
Васильєва Н. М., 17, 366
Вербин Н. Б., 9, 12, 92, 175
Височіна Н. В., 13, 213
Вознюк К. Г., 14, 273
Воробйов Д. М., 10, 112
Ворок С. С., 12, 209
Ворона В. В., 12, 194
Ву Чуаньчжун, 11, 158

Г

Гайбадулов Б. В., 17, 366
 Гайдай К. В., 16, 360
 Галашевський Г. О., 14, 275
 Гарбуз С. В., 11, 155
 Георгієва О. В., 13, 210
 Герасімов В. Є., 9, 69
 Глазунов С. І., 13, 250
 Гласка П., 11, 158
 Гнидюк О. П., 9, 80
 Гнип І. Я., 9, 90
 Гоманюк С. В., 16, 346
 Грибан В. Г., 8, 13, 21, 241
 Грибан С. П., 10, 113
 Грибовська І. Б., 11, 171
 Грибовський Р. В., 12, 180
 Грицай В. В., 16, 326
 Гришко А. В., 14, 277
 Гром Т. В., 16, 326
 Гусак О. Д., 13, 222

Д

Дакал М. В., 16, 347
 Данилюк М. М., 14, 267
 Денисюк О. В., 11, 145
 Дзюба Т. Г., 9, 87
 Діброва К. Ю., 16, 342
 Діденко О. В., 10, 108
 Дідковський В. А., 11, 150
 Діуца І. В., 10, 12, 108, 209
 Домінюк М. М., 10, 105
 Дроздовська С., 16, 333
 Дубровська О. М., 9, 82
 Дятел А. В., 14, 264

Ж

Жембровський С. М., 11, 125, 130

З

Зімніков О. О., 10, 16, 95, 330
 Золочевський В. В., 11, 155

І

Іваночко В. В., 12, 180
 Івахно О. В., 16, 350
 Іващенко О. О., 14, 252
 Івченко А. О., 17, 362

К

Кадієва М., 13, 213
 Калита О. В., 13, 233
 Кирилов Р. Р., 13, 213
 Киченко К. Ю., 16, 354
 Кісілюк О. М., 9, 67
 Кішка Д., 13, 213
 Кмицяк М. В., 9, 90
 Ковальчук А. М., 8, 42
 Ковальчук Р. О., 9, 15, 80, 304, 307
 Ковач А. А., 16, 333
 Козлов С. В., 10, 16, 108, 356
 Коловоротний О. Ю., 11, 130
 Коновалов Д. О., 8, 47
 Кононович В. Г., 14, 255
 Кордіяка І. М., 13, 226
 Корнієнко О. Д., 13, 14, 213, 269
 Корчагін М. В., 8, 45
 Костів С. Ф., 12, 14, 196, 257
 Костюшко І. А., 11, 153
 Котляренко Л. Т., 11, 13, 166, 230
 Краснопольський М. М., 11, 153
 Круцевич Т. Ю., 8, 23
 Крючков Д. М., 13, 233
 Кувшинов О. В., 9, 75
 Кузенков О. В., 11, 150
 Кузнецов М. В., 12, 198
 Курбакова С. М., 14, 16, 279, 360
 Куришко Є. А., 11, 155

Л

Лещінський О. В., 12, 198
 Логінов Д. О., 12, 198
 Лойко О. М., 13, 245
 Лоффінг Флоріан, 16, 326
 Лужна М. Я., 11, 171

М

Маланчук Г. Г., 12, 180
 Малахов Є. В., 11, 166
 Малойван Я. В., 12, 190
 Маргара Д. В., 9, 73
 Мартиненко Р. О., 13, 217
 Марченко О. Г., 8, 14, 26, 262
 Матвієнко І. Г., 13, 219, 221
 Меленті Є. О., 8, 45
 Мелешенко О. В., 17, 366
 Мельников В. Л., 8, 21
 Меркур'єв А. І., 12, 201
 Михайлов В. В., 12, 14, 205, 259
 Михнюк О. В., 13, 222
 Міндреску В., 16, 333
 Мітова О. О., 12, 190
 Мордвінов С. Л., 12, 183

Н

Неборачок Я. В., 14, 280
 Невінчана К. Е., 13, 241
 Неділько А. С., 16, 322
 Никитюк В. В., 14, 279
 Нізов Р. М., 8, 54
 Нікітін А. Ю., 14, 269

О

Овчаренко О. Ю., 17, 366
 Овчарук І. С., 12, 194
 Одеров А. М., 11, 134
 Оленєв Д. Г., 9, 13, 15, 76, 213, 294
 Ольховий О. М., 12, 194

П

Павелко І. І., 15, 309
 Павлюк І. М., 8, 51
 Пазичук М. В., 15, 313
 Пазичук О. О., 15, 313
 Панькевич Я. А., 13, 247
 Петрачков О. В., 8, 9, 15, 47, 82,
 315
 Петренко А. М., 8, 13, 42, 226

Петрук А. П., 13, 14, 245, 259
 Пеценко Н. І., 17, 362
 Підкопай Д. О., 15, 317
 Підлетьчук Р. В., 8, 14, 23, 261
 Погребняк Д. В., 8, 51
 Поливанюк В. В., 9, 10, 76, 110
 Полозенко Д. П., 14, 261
 Полякова А. В., 12, 190
 Помогаєв І. В., 13, 233
 Попов Ф. І., 8, 14, 26, 262
 Попович О. І., 8, 57
 Поцілуйко П. В., 10, 116
 Правдюк С. О., 10, 15, 112, 282
 Приймаков О. О., 15, 298
 Присяжнюк С. І., 15, 294, 298
 Пронтенко В. В., 10, 13, 14, 113,
 222, 264
 Пронтенко К. В., 9, 12, 87, 192

Р

Рааб Маркус, 16, 326
 Радкевич О. М., 14, 264
 Решко С. М., 9, 73
 Рожеченко В. М., 9, 84
 Романчук В. М., 12, 192
 Романчук С. В., 11, 134
 Романюк О. А., 11, 158
 Роцупкін Є. С., 13, 233
 Руденко В. А., 13, 230

С

Сагаловська О., 16, 333
 Саїнчук А. М., 11, 137
 Саїнчук М. М., 11, 137
 Свистун В. І., 8, 28
 Сербін М. О., 11, 16, 158, 333
 Серий О. А., 12, 183
 Сидорченко К. М., 12, 194
 Скорик Д. Р., 12, 196
 Скрипка К. М., 16, 356
 Скрипченко І. Т., 9, 84
 Смовж М. А., 12, 186

Старчук О. О., 9, 87
Степаненко Д. О., 17, 362
Степчук О. О., 14, 279
Суспо В. В., 10, 14, 113, 275
Сухорада Г. І., 8, 9, 54, 57, 61
Счастливец В. І., 11, 15, 162, 286

Т

Терещенко Т. О., 16, 320
Ткачук О. А., 13, 17, 233, 366
Токовенко О. Л., 15, 304
Торчевський Р. В., 9, 92
Трачук С. В., 8, 12, 23, 201
Турчинов А. В., 9, 60

У

Усачов Д. В., 15, 284

Ф

Федак С. С., 10, 14, 112, 116, 267
Фіногенов Ю. С., 9, 61
Фіщук І. М., 10, 116
Фурманов К. М., 12, 186

Х

Хайвась С. О., 15, 313
Хлібович І. В., 9, 13, 14, 67, 222, 264
Худякова Н. Ю., 11, 141

Ц

Цимбалюк Ж. О., 14, 277

Ч

Чепурний В. А., 15, 288
Червоношапка М. О., 9, 90
Черенок Є. В., 14, 275
Чеховська Л. Я., 11, 171
Чоботько І. І., 13, 241
Чоботько М. А., 10, 15, 17, 118, 291, 369
Чубенко С. О., 10, 120
Чудик А. В., 16, 322

Ш

Шемчук В. А., 9, 12, 92, 175, 201
Шинкарук В. О., 15, 307
Шинкарук О. А., 12, 190
Шлямар І. Л., 9, 12, 64, 202
Шостак Р. Г., 10, 120

Щ

Щербина І. А., 14, 264

Ю

Юденко О. В., 11, 16, 158, 326, 333
Юр'єв С. О., 10, 16, 95, 330

Я

Ягодзінський В. П., 9, 14, 67, 269
Ягупов В. В., 8, 31
Ярмак О. М., 10, 15, 17, 98, 315, 391
Яровий М. В., 14, 277
Ярошенко Я. М., 10, 121
Яцукненко О. І., 11, 145

**СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ
СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ**

Тези VI Міжнародної науково-практичної конференції

Відповідальні за випуск:

Дмитро Оленєв
Вадим Шемчук
Василь Білошицький

Матеріали подано у авторській редакції

Наукові редактори:

Валентина Свистун (напрями I, II, III, IV);
Олена Ярмач (напрями V);
Станіслав Присяжнюк (напрями VI, VII)
Володимир Михайлов – редагування тез англійською мовою

Технічний редактор:

Олена Дубровська, Вадим Чепурний, Ілля Беліков

Підписано до друку 22.11.22 Формат 60x84 1/16
Зам. 387. Обл-вид.арк. 22,344. Друк. арк. 22,4.
Тираж 16 прим. Друкарня НУОУ

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції,
серія ДК № 2205 від 02.06.2005